

ВОЗРАСТАЮЩИЙ ИНТЕРЕС К РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

INCREASING INTEREST IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' INDEPENDENCE AND HEALTH

ЛЫЖЕНКОВА РИТА СТАНИСЛАВОВНА,

старший преподаватель,

Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения.

LYZHENKOVA RITA STANISLAVOVNA,

Senior Lecturer of the Department,

Irkutsk State University of Communications (Irkutsk).

В настоящее время, весьма актуален сам факт ведения самостоятельности здоровьесбережения в физическом воспитании, и это привлекает к себе все более возрастающее внимание педагогов и ученых, а именно и сама физическая культура приобретает значение одного из самых эффективных средств сохранения здоровья. В данной статье рассматривается проблема развития самостоятельности здоровьесбережения у студентов при двигательной активности. Рассмотрена система развития самостоятельности здоровьесбережения в двигательной активности студентов, которая повысит эффективность физического воспитания в вузе, также выявить состояние проблемы развития самостоятельности здоровьесбережения в двигательной активности учащихся в научно-педагогических исследованиях.

Currently, the very fact of maintaining the independence of health care in physical education is very relevant, and this attracts the increasing attention of teachers and scientists, namely, physical culture itself is becoming one of the most effective means of preserving health. This article deals with the problem of developing the independence of health-saving in students with motor activity. The system of development of health-saving independence in students' motor activity is considered, which will increase the effectiveness of physical education at the university, also to identify the state of the problem of developing health-saving independence in students' motor activity in scientific and pedagogical research.

Ключевые слова: *самостоятельность, здоровьесбережение, физическая культура, интерес, студенты, занятия, средства сохранения здоровья, двигательная активность.*

Key words: *Independence, health protection, physical culture, interest, students, classes, means of maintaining health, physical activity.*

В современной России, в условиях изменений в высшем образовании, все более актуальными становятся вопросы укрепления физического и психического здоровья студентов, формирования здорового образа жизни. Применение в учебном процессе новых образовательных стандартов высшей школы, а также вынужденный переход на смешанные формы обучения, привели к увеличению доли самостоятельной работы студентов и самостоятельности здоровьесбережения, что, несомненно, требует обновления используемых дидактических средств. В том числе содержание именно развития самостоятельности здоровьесбережения, ориентированного на организацию самостоятельной работы студентов,

связанной с закреплением знаний, развитием физических способностей, формированием двигательных навыков и умений. Ведь занятия физической культурой являются жизненно важными, и именно благодаря которым, учащийся приобретает знания и навыки для сохранения здоровья, повышает уровень физической подготовленности, развивает психологические качества личности. [1,с.10; 4,с.128].

Изучая источники, статистические исследования и научные исследования показывают, что в общеобразовательных учреждениях из-за увеличения нагрузки значительно снижается уровень здоровья студентов, а также отсутствие развлечений, включающих в себя множество мероприятий, в котором задействованы разнообразные средства физического воспитания, приводит к патологическим необратимым повреждениям. Итак, как бы, с одной стороны, можно видеть, что современные исследования действительно подчеркивают необходимость развития самостоятельности студентов в физическом воспитании. С другой стороны, можно видеть, что сегодня, по мнению ученых, в теории и практике физического воспитания еще не разработана система обучения, которая направлена на развитие самостоятельности заботы о здоровье в физическом воспитании. Фактически в настоящее время собран фонд методов, приемов и прикладных данных, которые позволят успешно реализовать задачи, намеченные перед новым вузом в области физической культуры. [2,с.24-27; 6, с.306; 7,с.68].

Но самым главным, несмотря на многочисленные исследования в области здоровья студентов, все-таки, остается открытым вопрос о том, как формировать и развивать самостоятельность, в чем она состоит на разных этапах существования и развития как профессионала. Представление об индивидуальной здоровьесберегающей траектории позволяет ответить на этот вопрос, описывая самостоятельность как совокупность характеристик, включающую перечень системно организованных компетенций, формируемых и развиваемых с помощью более или менее упорядоченной и сформированной системы здоровьесберегающих образование [3,с.53].

Также в работах можно отметить, что в настоящее время конкретно отсутствует именно система развития самостоятельности охраны здоровья студентов, направленная на обучение оздоровлению. И на данный момент перед преподавателями высших учебных заведений стоит основная задача разработки именно системы, повышения самостоятельности студентов в двигательной деятельности, определения роли и функций преподавателя в развитии самостоятельности студентов и здоровьесбережения в занятиях физической культурой. В настоящее время это важная научно-практическая задача в развитии потребности студентов в физическом воспитании. На базе вузов, колледжей недостаточная разработанность педагогических методов и технологий приобщения студентов в обучении к самостоятельной физической культуре [4, с.127].

В своих исследованиях О.М. Коломиец, М.Г. Голубчиковой и Т.А. Понамаревой, С.А. Харченко, М.Р. Арпентьевой А.И Коробченко утверждают, что в комплексе родственных здоровьесберегающих технологий особое место занимают образовательные технологии в области здоровья, физической культуры и культуры здорового образа жизни. Также ученые выделяют некоторые пункты, которые обеспечивают независимость и свободу в этом виде работы:

- рефлексия – способность выйти за пределы собственного «Я», понимание, обучение, анализ в контексте здоровья человека и возможности, силы, значимости социального и личного, самооценки, целеустремленности и стремления к совершенствованию, его уровень;
- мотивация – способность придавать личностный смысл собственным действиям по улучшению здоровья, взаимоотношений с людьми (способствует выработке личных жизненных целей и ценностных программ как система устремлений);
- опосредование – абстрагирование сознания на уровне перевода внешних воздействий во внутренние потребности поведения;

- ориентация – возможность выбора систем здоровьесбережения для создания глобального видения, плана и плана действий;

- самосознание - потребность понимания «Я» в культуре здорового образа жизни другими, самостоятельное создание средств для его полного проявления. [3,с.55;5,с.34-36; 6,с.308;7.с.307].

На основе анализа источников проблемы развития самостоятельности здоровьесбережения студентов, был проведен опрос с целью выявления уровня знаний о самостоятельности сохранения и использования здоровья в жизни. Анкета включала несколько вопросов с вариантами ответов, на которые ответили 100 студентов Иркутского государственного университета путей сообщения в возрасте от 18 до 20 лет.

Анализ полученных ответов на вопрос «Знаете ли вы, от чего зависит здоровье человека?» показал, что большинство считает, что из совокупности факторов (наследственность, образ жизни, факторы внешней среды) так ответили 85 студентов, 3 человека также выбрали конкретный фактор и только 12 ответили, что не знают.

На вопрос «Знаете ли вы, что такое самодостаточность в здравоохранении?» ответы показали, что только 55 студентов ответили «да», 30 человек ответили «нет» и 15 человек ответили «частично».

Ответ на следующий вопрос: «Какие здоровьесберегающие технологии Вы используете в своей жизни?» показал, что «большинство студентов занимаются спортом, отказываются от вредных привычек и правильно питаются (72 человека), и только 13 человек уделяют внимание только личной гигиене, физическим упражнениям и закаливанию, и только 10 человек ответили, что не пользуются здоровьем».

Далее был задан следующий вопрос: «Что нужно знать и уметь самостоятельно выбирать, внедрять и оценивать результат применения того или иного метода здоровьесбережения?». Результаты показали, что большинство студентов (85 человек) подтвердили, что необходимо знать знание техник того, что необходимо, в частности, как использовать силовые тренировки или йогу или растяжку, а может и все вместе, для наилучшего результата. Также важно знать правильную технику выполнения, чтобы не навредить себе.

Также ответы на вопрос «Что вы считаете самым важным в сохранении и укреплении здоровья?» показали, что ответ «заниматься спортом» выбрали 65 человек, 15 человек склонны к правильному питанию и 25 человек считают, что «важно повышать уровень знаний об укреплении здоровья».

На вопрос: «Повышается ли у Вас интерес к физической активности после оздоровительного занятия?» большинство студентов (76 человек) ответили, что занятия, проводимые с оздоровительной направленностью, положительно влияют на отношение студентов к двигательной активности, а остальные ответили «не повышается».

И на последний вопрос: «Какие ценности здоровьесберегающей деятельности для Вас наиболее значимы и почему?» большее число ответило, что такие занятия дают возможность развиваться, иметь хорошую физическую форму. Наиболее значимым, конечно же, является мышечный тонус и способность иметь отличное здоровье.

Анализ уровня знаний о самостоятельности здоровьесбережения показал, что среди студентов по-прежнему преобладает средний уровень знаний. Из данных опроса можно сделать вывод, что большинство студентов думают о своем здоровье, о самостоятельности здоровьесбережения. Не многие считают, что на здоровье влияет совокупность факторов.

Таким образом, проблема развития самостоятельности здоровьесбережении строится на основе личностно-ориентированного подхода, осуществляемого в личностно-развивающих ситуациях. Эти педагогические технологии относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым студенты живут в коллективе, с которым необходимо эффективно взаи-

модействовать в информационном мире. Все это заставляет более трезво относиться к методам развития самодостаточности в здоровьесбережении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воложанин С.Е., Лыженкова Р.С., Яковлева Н.В. Физическое воспитание в вузе в условиях дистанционного обучения // Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2021. 100 с.
2. Голубчикова М.Г., Лыженкова Р.С., Бышляго А.А., Коробченко А.И., Арпентьева М.Р. К теории учебно-профессиональной самостоятельности. / Профессиональное образование в России и за рубежом // 2021. № 1 (41). С. 24-33.
3. Коробченко А.И., Голубчиков Г.М., Харченко С.А., Арпентьева М.Р. Самостоятельность здоровьесбережения как показатель физической культуры студентов университетов // Педагогический ИМИДЖ. 2022. Т. 16. № 1 (54). С. 51-60.
4. Лыженкова Р.С. Самостоятельность студентов по физической культуре. «Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных социально-экономических условиях» / Материалы Международной научно-практической конференции // Чебоксары-Ташкент, 21.01 2022 г. С.127-132.
5. Иванов В.Д. Марандыкина О. Самостоятельность в физической деятельности студентов «Физическая культура, спорт, туризм» // Двигательная рекреация. 2022. Т.7. №4. С. 33-40.
6. Коломиец О.М., Голубчикова М.Г. Концептуальные положения развития учебной самостоятельности студентов в образовательном процессе // Мир науки и образования, 2019. № 1. С. 306-308.
7. Понамарева Т.А. Физическая культура и спорт в системе ценностных ориентаций учащейся молодежи / Теория и Практика физической культуры // 2007. №5. С. 68-69.

© Лыженкова Р.С., 2022.